

ANUSH AVAKYAN: LOYDAN TUG'ILGAN HAYOT FALSAFASI**Zuxurova Moxinur Baxodir qizi**

*Toshkent Arxitektura va qurilish universiteti "Muhandislik grafikasi"
kafedrası o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston zamonaviy kulolchilik san'ati vakili Anush Avakyaning ijodiy faoliyati, badiiy qarashlari va uslubiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Rassom-kulolning asarlarida noan'anaviy kulolchilik mahsulotlariga xos shakl va naqshlar zamonaviy estetik yondashuv bilan uyg'unlashgani ko'rsatib beriladi. Tadqiqot kulolchilik san'atining bugungi rivijlanish jarayonida rassomning o'rnini va ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Naqsh, rang, kompozitsiya, kulolchilik, an'ana, bezak, san'at, ijod, instalyatsiya, asar, rassom.

Anush Avakyan-zamonaviy kulolchilik san'atida o'ziga xos ovozga ega rassom-kulol. Uning asarlari shaklning nafisligi, ranglarning sokin uyg'unligi va qadimiy kulolchilik an'analari bo'lgan chuqur hurmat bilan ajralib turadi. Avakyan har bir asarida mato, tuproq va olov o'rtasidagi tabiiy jarayonni san'at tiliga aylantirib, tomoshabinni materialning ichki ruhiyatini his qilishga chorlaydi, yaratgan sopol buyumlar juda chiroyli, nafis ekanligi bilan diqqatni tortadi. U o'tmish va zamonaviy an'analarni uyg'unlashtirib, o'ziga xos plastik obrazlar yaratishga intiladi.

Anush Avakyan 1966 yilda Qo'qon shahrida tug'ilgan. 1986 yilda Benkov nomidagi Respublika badiiy bilim yurtini tamomlab, "rassom-kulol" mutaxassisligini oldi. 1987-1990 yillarda Toshkent amaliy san'at eksperimental-ijodiy kombinatida ishlagan, shuningdek, bolalar ijodiy studiyasiga rahbarlik qilgan. 1990-1996 yillarda Sankt-Peterburg davlat badiiy-sanoat akademiyasida dizayn fakultetida o'qigan.

A. Avakyaning "Karmen", "Xo'kiz", "Qush" singari asarlari "Toshkent zamonaviy san'at xalqaro biyennalesi" (2007, 2009, 2011 yillari) da va Sankt-Peterburgdagi kulolchilik bo'yicha xalqaro simpozium ("Kazimir" 2008) da namoyish etildi. A. Avakyan "Top – art – 2012" da, "Amaliy bezak san'ati bo'yicha yilning eng yaxshi rassomi" deb e'tirof etilgan.

A.Avakyan o'z tafakkuri va tasavvurini shaklda talqin qilish imkoniyatini beruvchi mayda bezakli va murakkab qisimli silindrsimon buyumlarni erinmasdan qo'lda yasaydi. Avakyan tayyorlagan sopol buyumlarida uning loyning tabiiy holatini xis qilishi, shaklni nafis talqin etishi, nur va soya o'yinini ustalik bilan berishi kuzatiladi. Uni "Delone", "Eno", "Edo" kompozitsiyalarida nafis ifoda o'z aksini topgan.

Rassom "Alef", "Kazimir" va boshqa kompozitsiyalarini yaratishda noan'anaviy kulolchilikning "ta'sir doirasini" kengaytiradi.

A.Avakyaning keyingi yillarda yaratgan ("Hissiyotlar", "Karmen", "Afro") asarlari turli ma'jozlarning o'ziga xos uyg'unligi, shuningdek konstruktivizm unsurlaridan foydalanganligi bilan ajralib turadi. Uning kompozitsiyalarida mahsulotning qat'iy, sodda shakli, bo'rtma bezaklar alohida o'rin tutadi. A.Avakyan o'z ijodida materialning o'ziga xos xususiyatlarini izlab topishga xarakat qiladi va texnologiya samaradorligidan mohirona foydalanadi.

A.Avakyan asarlari kompozitsiyasi asosini oddiy geometrik shakllar, qadimgi ma'noga ega belgi ramzlari tashkil etadi. Doiralari, yassi shakllar, to'g'ri chiziqlar, muayyan ranglar rassomning shakl hosil qilishidagi asosiy unsurlardir. Uning asarlarida ba'zan doira yoki oddiy silindrlar turli kesimlarda uyg'unlashib, yon devor yoki nim kosa shaklida tugallanadi.

Sopol guldonlar, idishlar, shamdonlar va piyolalar buning yorqin namunasi. A.Avakyaning fikriga ko'ra, bu mahsulotlarning ranglari xom ashyo xususiyatini ta'kidlaydi. Yorqin rangli yirik taram – taram yo'llar va doira shakllar tasvirlangan, sining tusi juda nafis "Elektra", "Edo", "Karo" kabi asarlarida bu alohida seziladi. Materialning pufakchalari dag'al fakturasi asketik shakllar bilan keskin qarama – qarshilikda idrok etiladi.

Darhaqiqat, ushbu asarlarning shakli ochiq ham, yopiq ham emas. Ammo ulardagi ushbu geometrizm an'anaviy materialda avangard

shaklini to'g'risdan – to'g'ri yaratishga intilish emas.

Rassom poetikasining asosi – badiiy strukturalizmdir. Aloqa, ta'sir, uyg'unlik alohida predmet unsurlaridagi kabi yahlit shakl va makonda o'zoro aloqadorlikda ijodiy tafakkur asosini tashkil etadi.

Kontur, siluet, qirralar esa bosh ifodaviy vosita bo'lib keladi. Uning uslubiy yo'sini huddi shunday belgilanadi. Anush Avakyan o'zining texnikadagi mahoratini shakllar va ranglarning olijanob lakonizmiga intilish bilan mukammal uyg'unlashtiradi. Uning kompozitsiyalarining plastik asosini materialning aniq strukturaviy shakllari tashkil etadi, rang esa rassomning rasmiy tilidagi asosiy vositalardan birini ta'minlaydi. Ustaning amaliy san'at va hunarmandchilik, jumladan, O'zbekistonning an'anaviy badiiy hunarmandchiligi taqdim etayotgan rang-barang resurslarini sinchkovlik bilan o'rganishi natijasida ta'sirchan ranglar uyg'unligi tug'iladi. Avakyan qalamiga mansub buyumlar O'zbekiston, Armaniston, Germaniya, AQSh, Isroil, Chexiya, Kanada, Polsha, Fransiya, Rossiya, Shveysariya va Qozog'istondagi shaxsiy kolleksiyalarda saqlanadi.

Xulosa qilib, shuni ta'kidlash joizki, iste'dodli rassom – kulolning ko'p qirrali ijodiy faoliyati uning yuqorida zikr etilgan asarlarida, qadimgi an'anaviy mavzularni talqin qilishida namoyon bo'ladi.

Bu rassom – kulolning asarlaridagi lirik – majoziy obrazlar yangi mazmun bag'ishlab, yangi o'zbek kulolchiligining o'ziga xosligini tavsiflovchi ijodiy yangilanish jarayonining ajralmas qismiga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Алиева. С. "Рассом – кулол ижодида шакл ва ранг фалсафаси". Тошкент. San'at 1/2014
2. Хакимов А.А. "Ўзбекистон амалий санъати: анъаналар ва инновациялар Юнесконинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси – Тошкент, 2013.
3. Акилова К.Б. "Народное декоративно – прикладное искусство Узбекистана XX – века. Автореферат диссертации доктора искусствоведения" Т., 2002